

Stadtautobahnen von Hannover und Berlin

EIN BEISPIEL FÜR DIE SCHWEIZ?

Tausende von Wagen rollen täglich von den Fließbändern der Autoindustrie in die ohnehin schon zu schmalen Verkehrskanäle. Täglich wird der Verkehr auf den Straßen dichter und gefährlicher. Die Straßen der Städte, oft noch zur Postkutschenzeit angelegt, sind verstopft. Das Auto verliert in manchen Städten seinen Sinn als flinkes Transportmittel. Zu gewissen Tageszeiten kommt der Fußgänger in den Stadtzentren rascher voran als der Mann hinter dem Lenkrad.

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

Die Zubringer-Westtangente von Hannover.

16.20
- 1.75
1.20

Das richtige Benzin zum richtigen Preis

Zuviel Oktan'schadet dem Portemonnaie - zuwenig dem Motor. Beides ist unrentabel! Tanken Sie lieber BP Super nach Mass. Sie können wählen zwischen fünf verschiedenen, nach Preis und Klopfestigkeit sorgfältig abgestuften Sorten von 91 bis 99 Oktan. Eine dieser Sorten besitzt genau jene Klopfestigkeit, die Ihrem Motor und Ihrem persönlichen Fahrstil am besten entspricht.

Schottisch tanken

an dieser Säule

Stadtautobahnen von Hannover und Berlin

In unseren von den Zerstörungen des Krieges verschonten Schweizer Städten stehen die Verkehrsplaner vor der Wahl, alle anderen Funktionen einer Stadt der überdimensionierten Ausdehnung und Intensivierung des individuellen Motorverkehrs zu unterordnen, so daß die Stadt in eine gewaltige Verkehrsmaschine verwandelt wird – oder diesen individuellen Verkehr an der

Stadtgrenze, zumindest am Rand der City, aufzuhalten und die Autobesitzer zu zwingen, in die kollektiven Verkehrsmittel umzusteigen. Beide Alternativen haben ihre Vor- und Nachteile. In jedem einzelnen Fall wird der Planer so oder anders entscheiden. Autobahnen werden gebaut, um den Autoverkehr zwischen den Städten oder zwischen den Vororten und der Stadt zu beschleunigen; ihre Kapazität ist dementsprechend groß, d. h. die Anzahl der Wagen, die in der Zeiteinheit, zum Beispiel innert einer Stunde, in einer Stadt ankommen oder diese Stadt verlassen, wird durch sie erhöht. Aber die Städte sind meistens Flaschenhälse. Sie können den zufließenden Strom nicht bewältigen, weder auffan-

«Auch wir kochen nur mit Wasser», meinte der Hannoveraner Stadtbaurat Prof. Hillebrecht bescheiden, als ihm der Reporter seine Eindrücke von der im Vergleich zu andern Städten reibungslosen Verkehrsabwicklung schil-

derte. Und, um die Begeisterung des Reporters noch mehr zu dämpfen, fügte er lachend bei: «Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch wir haben unsere Probleme. Die Entwicklung überholt oft die Planung. So sind zum Beispiel unsere Kreisel bereits zu klein.» Prof. Hillebrecht ist nicht nur ein Meister der großzügigen Planung, ihm liegt auch die Pflege des Details am Herzen, wie die künstlerische Ausschmückung von Plätzen und öffentlichen Gebäuden. Eine Reihe hervorragender Plastiken, u. a. von Moore und Maillol, sind auf seine Initiative hin angeschafft worden. Verschiedene Städte haben versucht, Prof. Hillebrecht mit verlockenden Angeboten abzuwerben. Aber Prof. Hillebrecht ist ein Mann der Grundsätze. Er will eine Arbeit, die er begonnen hat, auch vollenden, und hat keine Lust, ein 'Karajan des Städtebaus' zu werden.

gen noch verteilen. Eine Lösung wäre, wie gesagt, das Freihalten des Stadtkerns vom individuellen Autoverkehr: Die Lenker müßten entweder ihre Autos an der Peripherie parkieren (das erfordert gewaltige Abstellflächen und Parktürme vor den Toren der Stadt) oder die Stadt auf Autoringstraßen umfahren. Eine andere Lösung wäre der Bau von Expreßstraßen durch die Stadt auf einer zweiten Ebene, entweder unter dem Boden oder als zweites Stockwerk über den bestehenden Straßen. Aber die Parkmisere in der City wäre damit nicht behoben; auch darf man die Fußgänger nicht einfach in ein Schattendasein unter den breiten Autostraßenbändern verbannen. Der Autoverkehr sollte nicht als Tyrann das ganze städtische Leben beherrschen.

Es ist interessant, zu beobachten, was in Deutschland auf dem Gebiet des Stadtverkehrs geplant und verwirklicht wurde. Die dortigen Verhältnisse lassen sich nicht mit denen in den Schweizer Städten vergleichen und ihre Vorkehrungen nicht als Rezepte bei uns anwenden. Aber wenigstens an etwas sollten wir uns ein Vorbild nehmen: An der Tatsache, daß in Deutschland grundsätzliche Beschlüsse gefaßt und die Probleme großzügig angepackt wurden, während wir – abgesehen von den langsam entstehenden Autobahnen – nur kleinmütige Remeduren schaffen.

Hannovers Stadtbaurat Prof. Rudolf Hillebrecht hat 1949 in einer beispiellosen Ein-Mann-Redeschlacht auf 411 Versammlungen mit missionarischem Eifer die Bürger dieser Stadt überzeugt, daß Hannover in zehn Jahren eine einzige Menschenfalle sein würde, wenn sie daran gingen, ihre zu einem großen Teil zerstörte Stadt nach dem alten Konzept wieder aufzubauen. Er sprach von kreuzungsfreien 'Schnellstraßen', von riesigen 'Verkehrskreiseln', von 'aufgeständerten Hochstraßen' und 'Unterpflasterbahnen'.

Heute, dreizehn Jahre nach dem Kampf um die Vernunft des Bürgers, ist die Vision vielbestaunte Wirklichkeit geworden. Hannover besitzt ein System von Stadtautobahnen, und Prof. Hillebrecht ist der gesuchteste deutsche Stadt- und Verkehrsplaner. So haben auch die Berliner Prof. Hillebrecht konsultiert, als sie, nach Hannoverischem Vorbild, ihren innerstädtischen Schnellstraßenring projektierten, von dem einige Teilstücke bereits dem Verkehr übergeben werden konnten. Man wird einwenden, daß es in den zerstörten deutschen Städten vergleichsweise leichter gewesen sei, großzügige Verkehrswege zu bauen. Das stimmt nur zum Teil. Die Schwierigkeiten waren auch in diesen Städten enorm, weil ja die Grundstücke privaten Eigentümern gehörten und diese ihre Bauten wenn immer möglich am alten Ort wieder aufbauen wollten.

Bilderbericht von Herbert Maeder

Hannover: Kreuzung Hildesheimerstraße mit der Hochstraße Südschnellweg, Vorbild für das Altstätter Viadukt in Zürich.

Die 'zweite Ebene'. Die Zubringer Westtangente führt streckenweise als Hochstraße ins Zentrum von Hannover hinein. Darunter ist Platz genug für die Fußgänger. Diese Lösung ist allerdings nur dort zu empfehlen, wo die Strecke nicht durch Häuserschluchten eingengt ist und die Fußgänger beinahe unterirdisch sich fortbewegen müßten.

Der Avus-Verteiler am Berliner Funkturm. Hier wird die alte Bundesautobahn (Avus = Automobil Versuchs- und Rennstrecke, erste Autobahn Europas, kurz nach dem Ersten Weltkrieg gebaut) kreuzungsfrei mit dem im Bau befindlichen Stadtautobahnring verbunden. Rechts oben der Halensee-Strabentunnel, der unter dem Kurfürstendamm hindurchführt. Auf dem Bild

rechts: Fertiges Teilstück des Berliner Schnellstraßenrings zwischen Paulsbornerstraße und dem S-Bahnhof Schmargendorf. Der Schnellstraßenring hat in jeder Richtung 3 Fahrbahnen, jede ist 3,5 Meter breit. Die dreispurigen Richtungsfahrbahnen trennt ein Mittelstreifen, der wie die Randstreifen 2 Meter breit ist. Der Schnellstraßenring kreuzt keine andern Straßen, sondern

über- oder unterfährt sie. Im Abstand von 1,5–2 Kilometer werden Auf- und Abfahrtsrampen angelegt. Der Schnellstraßenring kommt nicht nur jenen zu Gute, die sich ein eigenes Auto leisten. Auch Schnellbusse benützen diese neuen Straßen. Für sie werden besondere Haltestellen-Häfen gebaut, die vom Fußgänger durch Treppen, Rolltreppen und Aufzüge erreicht werden.

